

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y REDES

"UNA VISIÓN DESDE EL SUMAPAZ"

ISBN: 978-958-98231-9-4

Ecosistemas - Educación ambiental - Ambiente y grupos poblacionales
Sistemas productivos - Observatorio y conflictos ambientales

UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

www.unicundi.edu.co
unicundi@mail.unicundi.edu.co
Línea Gratuita 01 8000 976000

Construyendo la excelencia

Fusagasugá, Colombia

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y REDES “UNA VISIÓN DESDE EL SUMAPAZ”

El objetivo de esta publicación consiste en difundir los resultados del evento I CONGRESO INTERNACIONAL y II SIMPOSIO NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y REDES SOCIALES “UNA VISIÓN DESDE EL SUMAPAZ” realizado el 29 - 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2013 en la universidad de Cundinamarca ,ubicada en la ciudad de Fusagasugá – Colombia. Se encuentran temas relacionados en el campo de la investigación, educación, desarrollo sustentable, calidad de vida y desarrollo de la comunidad y de los grupos de investigación Sumapaz – Subjetividad, Educación y Cultura – Arado - Área Verde; adscritos académicamente a la Universidad.

Adquisición

Diagonal 18 N° 20-29, Fusagasugá – Cundinamarca, email: congresoeducacionambientaludec@gmail.com, teléfono: (57) 1-873 2512 extensión 165.

Esta edición es financiada por: la universidad de Cundinamarca, la facultad de Educación, dirección de Postgrados y la especialización en Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad.

Título:	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y REDES “UNA VISIÓN DESDE EL SUMAPAZ”
Área:	Educación
ISBN:	978-958-98231-9-4
Fecha de aparición:	13-12-2013
Lugar de edición:	Fusagasugá – Cundinamarca – Colombia
Editor:	Universidad de Cundinamarca

Sello editorial: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

Impresión: EMPASTES TECNICOS TEL.2492721

Diciembre de 2013

Los textos plasmados en ésta publicación son el resultado de las ponencias que fueron desarrolladas dentro del marco del *I Congreso internacional y II Simposio Nacional de Educación y Redes Sociales “Una Visión desde el Sumapaz”*, por tanto son responsabilidad de cada autor por lo que la universidad de Cundinamarca no se responsabiliza por los contenidos.

RECTOR

Adolfo Miguel Polo
Solano

VICERRECTOR ACADÉMICO Johnny Alexander
Uribe Ochoa

DECANO FACULTAD DE EDUCACIÓN
César Julio Zabala Archila

DIRECCIÓN DE POSGRADOS
José del Carmen Correa Alfonso

**COORDINADORA ESPECIALIZACIÓN
EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO
DE LA COMUNIDAD**
Gloria María Restrepo Botero

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES
Edgar Gómez Rodríguez

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Nubia Sheena Achury Mora

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Ivón Nathalia Pachón Castillo

**COORDINADORA DE CULTURA
BIENESTAR UNIVERSITARIO**
Inga Alejandra Giovanna López López

COORDINACIÓN DEL EVENTO
Alejandro Cifuentes Guerrero
Luisa Fernanda Rodríguez Moya

COMITÉ EDITORIAL Y DE CONSULTA
Johnny Alexander Uribe Ochoa
Ivón Nathalia Pachón Castillo
César Julio Zabala Archila
José del Carmen Correa Alfonso

DIRECTOR EDITORIAL
José del Carmen Correa Alfonso

COORDINADORA EDITORIAL
Luisa Fernanda Rodríguez Moya

REVISIÓN DE TEXTOS
Alejandro Cifuentes Guerrero
Julián Fernando Bonilla Real
Óscar Vargas Rodríguez

ARTE Y DIAGRAMACIÓN
Fabián Contreras

IMAGEN PUBLICITARIA DEL EVENTO
Jeremías Rodríguez Moya

FOTOGRAFÍA
Banco fotográfico docentes especialización de
educación ambiental y desarrollo de la comunidad

EDICIÓN DE VIDEO Ricardo Salgado Cadena

DISTRIBUCIÓN
Dirección de Posgrados

INVITADOS ESPECIALES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ
Secretario de Cultura: Alfredo Polania

FUNDACIÓN RITMOS DE MI TIERRA Director:
Juan Carlos Vásquez (Fusagasugá)

COMITÉ DE CAFETEROS DE CUNDINAMARCA
COODECAFEC (Cooperativa departamental
cafetera de Cundinamarca)
Gerente: Milton Eduardo Pérez Pérez

FLORISTERIA WONDERFUL FLOWERS
Gerente: Ana Isabel Puentes

AGRADECIMIENTOS
Aleida Pulido Gutiérrez - Jorge Leonardo Reyes
Moreno - Hugo Edilson Martínez Quintana - Olga
Lucia Mogollón Carvajal - Rosa Helena Sierra
Fandiño - Rocío Pérez Corredor - Eraclio García
Forero - Johnny Rincón López - Zoila del Carmen
Divas Legarda - Johnny Sebastián Caí Divas - Diego
Correa - Efraín Lasprilla Ramírez - Marta
Alexandra Tafur Sánchez - Olga Lucia Cortes
Cubillos - Luz Mery Ramos Ramírez - Claudia López
López - Fernando Cristancho - Fabio Andrés Pardo
- Manuel Antonio López Useche - Cristian García
Bustamante - Laura Susana Acosta Rivera - Rocío
Patiño Arguello - Carlos Andrés Valenzuela - Fredy
Alvarado Medina.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Suma-Paz - Subjetividad Educación y Cultura -
Arado - Área Verde.

DISEÑO EDITORIAL PORTADA
Fabián Contreras

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS DEL EVENTO	7
3. PONENCIAS MAGISTRALES	8
- Educación y sustentabilidad de la vida en la búsqueda de la responsabilidad social y ecológica	13
- Mejoramiento de la calidad de vida mediante la disminución de la contaminación de las aguas residuales	22
- Salud de los ecosistemas. Relaciones alegrémicas	28
- Minería en los páramos en Colombia - caso Santurbán	35
- El humedal de Córdoba un derecho colectivo hecho realidad	44
- Enciclopedia de páramos. "el agua es mensajera de la madre"	51
- Observatorio de conflictos ambientales y redes sociales	62
- ¿Conocimiento y pedagogía ambiental?	67
- Hacia una gobernanza del agua con justicia social y ambiental	74
- Mandatos comunitarios para el buen vivir,	83
- Una experiencia de manejo del territorio	83
I. MESA TEMÁTICA: SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES (GANADERÍA, AGRICULTURA, MINERÍA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA) Y ECOSISTEMAS.....	88
- Unidades productivas campesinas en Fusagasugá Cundinamarca.	88
- Educación para el desarrollo sostenible en el municipio de Fusagasugá	93
- Un aporte del sector productivo a la educación ambiental.....	94
- Experiencias investigativas para la educación en ganadería ecológica en el Sumapaz	97
- Efecto de biofertilizantes sobre producción y calidad del forraje e indicadores edáficos en Colombia	101
- Diseño de un protocolo para la evaluación de dos lodos en la biodegradación de saam de agua residual de lavado de vehículos.....	106
II. MESA TEMÁTICA: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y ECO-APRENDIZAJE (PRAES-PROCEDAS-PRAU-PIGA, OTROS)	108

- Puragua. Bio-aprendizaje feliz	108
- Con el corazón en la tierra. Repensamiento de valores humanos y ambientales para el uso sostenible de los recursos naturales.....	111
- Espiritualidad, salud y sustentabilidad	119
- La construcción de identidad de los maestros rurales	126
- Bio-aprendizaje y pensamiento económico antiecológico	136
III. MESA TEMÁTICA: TERRITORIO, AMBIENTE, Y GRUPOS POBLACIONALES.....	141
- Acerca de región, sujetos e investigación.....	141
- Tibacuy, pueblos y montañas en el suroccidente de Cundinamarca	145
- La ruta histórica del café: una estrategia hacia el turismo comunitario y pedagógico	156
- Plaguicidas y salud en agricultores y consumidores en la región del Sumapaz. Hacia cambios paradigmáticos en la producción de alimentos.....	157
- La pedagogía ambiental, la cultura y la música	172
IV. APORTES A LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN.....	175
- Bio-educación sostenible.....	175
- El re-encantamiento de mi vida.....	179
- Uso racional del agua y la energía.....	183
- La región que queremos salvar desde la educación ambiental.....	185
- Avances de la poligrafía social como propuesta pedagógica	188
- Los posgrados en educación ambiental de la universidad de Cundinamarca como estrategia para contribuir con el desarrollo sustentable de su entorno	190
4. HISTORIAL FOTOGRÁFICO DEL EVENTO	195

BIO-APRENDIZAJE Y PENSAMIENTO ECONÓMICO ANTIECOLÓGICO

JOSE DEL CARMEN CORREA ALFONSO*
coalfonso@gmail.com

RESUMEN

La ponencia pretende realizar una descripción del bioprendizaje donde todos los seres vivos estamos auto-organizamos y aprendiendo en todo momento para lograr vivir. ¿Pero por qué hacerlo acabando con todas las formas de vida? Debemos dejar de lado el pensamiento económico antiecológico que destruye todas las formas de naturaleza sin contemplación. El agua que es la esencia vida y que permite mantener todos los ecosistemas está seriamente amenazada. Debemos cambiar de pensamiento antropocéntrico por bio-centrico para mejorar las relaciones con la naturaleza, ya que somos parte de ella.

PALABRAS CLAVES: Bioaprendizaje, Empresa, Agua, Preservación, Educación.

INTRODUCCIÓN

En los momentos actuales donde cada día nos repensamos, emergen los diferentes sentí-pensares frente a los problemas ambientales que carcomen todo nuestro planeta y muy pronto nuestro universo. ¿Desde la educación y desde el bio-aprendizaje podemos pensarnos diferente? ¿Cuál es la incidencia de la empresa, entendida como la capacidad para obtener recursos naturales sin medida, con fines de lucro? ¿Podemos cambiar y crear las condiciones para bio-aprender preservando lo natural?

Debemos cambiar la historia, por eso es necesario volver retornar a nuestros orígenes, debemos recuperar memoria, bioaprender y re-significarnos. Nos encontramos en autopoiesis¹ para lograr vivir, ¿pero por qué hacerlo acabando con las otras formas de vida? La Gaia de Lovelock sigue esperando que reaccionemos, sus fibras más íntimas

* Administrador de Empresas, Especialista en Gerencia de Empresas y proyectos, Magister en Administración de Empresas MBA, Magister en gestión de la calidad de la educación superior, Director de Postgrados de la Universidad de Cundinamarca, Estudiante de doctorado en educación, Universidad de la Salle de Costa Rica. Docente de pregrado y postgrado.

¹ Neologismo propuesto por Maturana y Varela (1972).

están en desobediencia vital para defenderse de las mutilaciones que le causamos, las cuales en mayoría se realizan en nombre del "Desarrollo" como forma de ejercer el antropocentrismo.

BIOAPRENDIZAJE. EL CAMINO PARA LA VIDA

Debemos entendernos como un todo, y más cuando debemos comprender que todo en el planeta y en el universo se encuentra interconectado. La tierra es un entramado de fibras que conforman un gran sistema, tal vez lo que nos hace vivos y en constante aprendizaje.

"El químico atmosférico James Lovelock tenía una intuición iluminadora que le conduciría a formular un modelo que es quizás la más sorprendente y hermosa expresión de autoorganización: La idea de que el planeta Tierra, como un todo, es un sistema autoorganizador vivo" (Capra, 1998, pág. 117)

Ese todo al que pertenecemos debemos conocerlo, "Pascal decía: «Siendo todas las cosas causadas y causantes yo tengo por imposible conocer las partes sin conocer el todo, así como conocer el todo sin conocer particularmente las partes»" (Payan, 2004, pág. 95) es imposible entendernos y ser buenos pobladores del planeta tierra sin conocer el todo, el cual desde luego incluye el cosmos. "El universo no solo está hecho de cuerdas vibrantes, ni de partículas elementales y átomos, sino que está constituido por una unión de campos continuos y fuerzas que llevan información a la vez que energía." (László, 2004, pág. Int)

Los seres humanos somos parte de la naturaleza, no podemos mirarla como algo aislado, algo separado y a la cual podemos y debemos explotar como se expresa en términos económicos. Esa es una mirada antropocéntrica, es decir, está centrada en el ser humano, vemos a los seres humanos aparte de la naturaleza a la cual le damos un valor únicamente Instrumental, «de uso». (Capra, 1998, pág. 29)

El mundo al estar interconectado por una trama compleja, se convierte en un sistema vivo complejo, compuesto por seres vivos que se encuentran en plena autopoiesis, donde estamos en constante bioaprendizaje, siendo cuestión de vida o muerte. Los seres vivos que no aprenden desaparecen. "La vida sólo tiene vigencia mientras sea un proceso de aprendizaje"(Assmann, 2002, pág. 125) Entonces si aprendemos para estar vivos, ¿por qué actuamos como depredadores de todo lo que nos rodea?

EMPRESA. PENSAMIENTO ECONÓMICO ANTIECOLÓGICO

A nivel mundial constantemente se realizan múltiples predicciones de lo que sucederá en el futuro. Si continuamos con el modelo de desarrollo donde la productividad está por encima de lo ecológico y un modelo económico que busca mayores utilidades a costa de la degradación sin contemplación de nuestra naturaleza. Muy pronto estaremos tratando de solucionar lo que ya es irreversible. Estamos afectando el cambio climático generando efecto invernadero y acabando con el agua potable emanada de los páramos, manantiales y ríos. Estamos creando un futuro incierto para millones de seres humanos obligados a vivir en condiciones infrahumanas. “la discusión entre ecologistas y economistas ha durado más de dos décadas y ha demostrado con gran claridad que la mayoría del pensamiento económico contemporáneo es intrínsecamente antiecológico” (Capra, El punto crucial, 1992, pág. 258) entonces conocemos que si continuamos explotando la naturaleza a este ritmo, se va a presentar un desequilibrio que nos puede llevar a cambios impredecibles y catastróficos, tanto en lo ecológico, como en lo social.

Para este caso se entiende “empresa” como aquella que explota la naturaleza sin medida, con fines de lucro. La empresa tiene particularidades que la hacen diferente en el contexto, las empresas al ser personas jurídicas no tienen moral. Todo aquello que no es prohibido se entiende que es aceptado desde lo legal. A pesar de existir códigos de ética o de buena conducta, todos los días vemos como se degrada el ambiente y la naturaleza y eso sin comentar todo lo demás: grandes desfalcos, sobornos, explotación de empleados etc.

La moral es de las personas naturales que al ser empleados de una empresa, están sujetas a reglamentos, políticas y estrategias de éstas. Pero detrás de su teleología abra siempre el propósito que los propietarios o accionistas están esperando y que para el estado es una fuente de financiación -la búsqueda de utilidades-. Prima la ética utilitarista, aquella que tiene como lema: “(...) la mayor utilidad para el mayor número”; o la ética de tipo emotivita: “que cada uno (cada empresa o grupo) decide (únicamente) según sus propios sentimientos o intereses” (França-Tarragó, 2010)

Detrás de todos los casos donde existen daños eco-ambientales, siempre abra personas que son conscientes del daño que están realizando, pero lo moral se deja lado. Es como si lo institucional estuviera en un nivel que subsana los hechos.

Todos los daños producidos por el pensamiento económico donde prima las utilidades sobre lo ambiental, necesariamente repercute sobre los eco-sistemas, afectando directamente el ciclo del agua.

En el imaginario colectivo es como si nos olvidáramos que “la vida en su conjunto y la totalidad de los procesos ecológicos están condicionados por la circulación de agua en el planeta” (Sachs, 2008, pág. 166) nos olvidamos que es fuente vital para todas las formas de vida. Si miramos la distribución de agua en el mundo frente al crecimiento poblacional y al uso, nos damos cuenta que garantizar la preservación de las cuencas y los páramos en su hábitat natural es indispensable para garantizar todas las formas de vida.

Según Jeffrey Sachs premio Nobel de economía, las dos terceras partes del agua que tenemos es salada y equivale al 97,25% del total de agua. Solamente tenemos el 2,75% del total que corresponde a agua dulce, pero más de la tercera parte son glaciares y placas de hielo. Veamos las cantidades de agua.

Tabla 1. Volumen de agua almacenada en los reservorios del ciclo del agua

Reservorio	Volumen de agua (en millones de Km3)	Porcentaje sobre el total
Océanos	1.370	97,25 %
Agua Dulce	38,71	2,75 %
De la cual: Capas de Hielo y glaciares	29	2,05 %
Aguas subterráneas	9,5	0,68 %
Lagos	0,125	0,01 %
Humedad del suelo	0,065	0,005 %
Atmósfera	0,013	0,001 %
Ríos y arroyos	0,0017	0,0001 %
Biosfera	0,0006	0,00004 %

Fuente: Economía para un mundo abarrotado (Sachs, 2008, pág. 167)

Para Sachs (2008) las mayores demandas de agua por parte de la sociedad son con amplia diferencia son las derivadas por la agricultura. Aproximadamente el 70 % del consumo de agua superficial (por ejemplo, la de los ríos) se dedica a la agricultura, el 20% más o menos a la industria y el 10%, al consumo doméstico (Sachs, 2008, pág. 165).

Por esto debemos tomar conciencia en la preservación y cuidado del agua en todas sus manifestaciones. El conservacionismo (uso limitado, tratando de no dañar) no es la solución, porque siempre abran daños colaterales y afectación.

Se hace necesario educar o en el mejor sentido crear los espacios de bio-aprendizaje con sentido humano, donde las relaciones con los demás seres vivos, permita la convivencia pacífica, dejando de lado el antropocentrismo y cambiando el pensamiento

económico antiecológico por un pensamiento bio-centrico donde lo esencial es la vida. Es necesario preservar y entretener una sana convivencia, realizando acciones concretas en pro de una salud planetaria. Si la tierra está enferma, la humanidad también lo estará.

CONCLUSIONES

El bio-aprendizaje es inherente a la vida, cada una de nuestras células, órganos y todo nuestro cuerpo se encuentra en pleno autopoiesis, si no fuera así, moriríamos. Debemos cambiar el paradigma antropocéntrico por el bio-centrico donde la naturaleza y la vida sean el eje fundamental. Debemos cambiar el pensamiento económico antiecológico, para detener la destrucción indiscriminada de todas las especies, el daño irreversible que le estamos realizando a los ecosistemas, acabando con el agua que es la que nos posibilita la vida. Debemos comprender que si la tierra y los Ecosistemas se acaban o están en peligro la vida humana también lo está. Es necesario bio-aprender para volver a lo natural, recobrar memoria para retomar el camino de la educación para volver a aprender que Gaia es un entramado de fibras donde absolutamente todo está conectado. Retomar el camino del "cuidado" de los ecosistemas.

BIBLIOGRAFÍA

- Assmann, H. (2002). Placer y ternura en la educación. Hacia una sociedad aprendiente. Madrid: Narcea, S.A. de Ediciones.
- Capra, F. (1992). El punto crucial. Buenos Aires, Argentina: Troquel S.A.
- Capra, F. (1998). La trama de la vida. Barcelona: Anagrama.
- Escobar, E., Correa Alfonso, J., & Escobar, G. (2011). Factores Interdisciplinarios relacionados con la Educación Ambiental y la Investigación Social. Revista Suma+Paz, Educación, Ambiente y Desarrollo., 30-39.
- László, E. (2004). La ciencia y el campo akásico. Una teoría integral del todo. Ed. Nowtilus.
- Maturana, H., & Varela, F. (2004). De maquinas y seres vivos. Autopoiesis: La organizacion de lo vivo. Santiago de Chile: Ed. Lumen Humanitas.
- Payan, J. (2004). Desobediencia vital. Colombia: Instituto de Terapia Neural.
- Sachs, J. (2008). Economía para un planeta abarrotado. Barcelona: Edit. Nomos Impresores.

Dirección
de Postgrados

Especialización en Educación Ambiental
y Desarrollo de la Comunidad

ISBN: 978-958-98231-9-4

9 789589 823194

revista.sumapaz@mail.unicundi.edu.co

La Universidad de Cundinamarca es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.